

استخدامات طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي والإشباع المتحققة منها

أ. جراح ظاهر/البحرين

لباحث بقسم الإعلام والعلاقات العامة- كلية العلوم المالية والإدارية- الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

د. حسين خليفة حسن خليفة /مصر

المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، والأستاذ المساعد بقسم الإعلام والعلاقات العامة- كلية العلوم الإدارية والمالية، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

أ. محمد السبيعي/البحرين

الباحث بقسم الإعلام والعلاقات العامة، كلية العلوم المالية والإدارية، الجامعة الخليجية، مملكة البحرين

مستخلص الدراسة

استهدفت هذه الدراسة التعرف على حجم استخدامات طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي والإشباع المتحققة منها، بالإضافة إلى الوقوف على أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها طلبة الجامعات البحرينية، مع رصد أهم دوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي. استخدمت الدراسة الاستبانة لجمع البيانات من (400) مفردة من طلبة الجامعات البحرينية (الخليجية، والبحرين، والأهلية).

وخلصت الدراسة إلى أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المبحوثين جاء كالتالي: (96%) من العينة يستخدمون الواتساب، (91%) يستخدمون الفيسبوك، (84%) يستخدمون الإنستجرام، (78%) يستخدمون التويتر، (69%) يستخدمون سناب شات، (44%) يستخدمون لينكدان، وأخيراً (33%) من عينة الدراسة يستخدمون تيك توك. وفيما يتعلق بدوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي، جاء دافع «التعرف على أصدقاء جدد من أماكن مختلفة حول العالم»، في المرتبة الأولى، يليه دافع «التواصل مع الزملاء والأصدقاء في الداخل والخارج» في المرتبة الثانية، ثم دافع «اكتساب معارف وخبرات جديدة من مصادر متنوعة» في المرتبة الثالثة.

وفيما يتعلق بالإشباع المتحققة من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جاءت كالتالي: «سهلت لي التواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة» في المرتبة الأولى، يليها «ساعدتني على ملء أوقات الفراغ بشكل مسلي وممتع» في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاءت «وقّرت لي أصدقاء بالعالم الافتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي».

كلمات رئيسية: الاستخدامات والإشباع/ طلبة الجامعات/ مواقع التواصل الاجتماعي/ مملكة البحرين.

Abstract

This study examines to what extent Bahraini university students use social media applications. Also, it investigates the gratifications achieved from this usage. In addition to identifying the most used social media applications among Bahraini university students. Furthermore, it explores the most important motives for Bahraini university students to use social media applications. A questionnaire was used to collect data from (400) students from Bahraini universities. The results revealed that the use of social media applications by the respondents was as follows: WhatsApp (96%), Facebook (91%), Instagram (84%), Twitter (78%), Snapchat (69%), LinkedIn (44%), and Tik Tok (33%). The results indicated that the motives for Bahraini university students to use social media applications as follow: “acquiring new friends from different places around the world”, “communicating with colleagues and friends at home and abroad”, and “gaining new knowledge and experience from various sources”. Moreover, the results showed that the gratifications achieved from following social media applications were as follows: “facilitate communication with family, friends and classmates”, “fill my time in an entertaining and enjoyable way”, and “knowing new friends in the virtual world where cannot find in the real world.

Keywords: Bahrain; Social Media; University Students; Uses& Gratifications.

مقدمة

يشهد العالم الآن طفرة غير مسبوقة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بدأت مع ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها، ونمو استخدامها حول العالم، وبلغ هذا التطور ذروته بظهور ما يعرف بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي نجحت في اجتذاب أعداد هائلة من المستخدمين لها حول العالم، وخاصة في أعقاب الثورة التكنولوجية التي حدثت في عالم الهواتف الذكية، والتي تمكّن المتابعين لمواقع التواصل من استخدامها في أي وقت وفي أي مكان، فباتت مواقع مثل: الفيسبوك، والإنستجرام، والواتساب، وتوتير، وتيك توك، ولينكد إن، وسناب شات، وجوجل بلس، وغيرها. وحتى أغسطس (2021) بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم أكثر من (3.96) مليار مستخدم حول العالم، بنسبة تصل إلى (50.64%) من إجمالي سكان العالم⁽¹⁾.

شكل (1) المعدل العالمي لاستخدام شبكة الإنترنت حسب المناطق الجغرافية

لقد أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتخطى أهداف وأغراض التواصل الاجتماعي بين المستخدمين والتي نشأت في بداية الأمر من أجلها، فنتيجة لخصائصها وميزاتها المتنوعة أصبحت تمثل منصات اجتماعية ومعلوماتية واسعة أمكن توظيفها للاستخدام في كافة الأغراض السياسية، والاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والترفيهية، والدينية، والرياضية، والاقتصادية، وغيرها⁽²⁾.

وقد أدى ذلك إلى زيادة تأثيرها على المستخدمين لها، والذي يأتي في القلب منهم فئة الشباب، ففئة الشباب تمثل الغالبية العظمى من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والغالبية العظمى من الشباب، ومنهم طلبة الجامعات، تستخدم هذه المواقع لساعات طويلة يومياً وبشكل قد يصل أحياناً إلى حد الإفراط، وفي أحيان أخرى يصل إلى حد الإدمان⁽³⁾.

وتشير الكثير من الدراسات إلى أن غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هم من فئة الشباب، وتشير الإحصائيات إلى أن نسبتهم تصل إلى ما يناهز (90%) من إجمالي أعداد مستخدمي مواقع التواصل، كما تشير هذه الدراسات إلى أن الشباب يستخدمون مواقع التواصل المختلفة في المنزل، وفي الجامعات، وفي الكافيهات، حتى وصل الأمر إلى استخدامها أثناء قيادة السيارة، حيث تمكنهم الأجهزة الحديثة وخاصة الهواتف الذكية من استخدامها في أي وقت وفي أي مكان⁽⁴⁾.

وحتى مارس (2021) تشير الإحصاءات بأن حوالي (200) مليون في الشرق الأوسط يستخدمون التطبيقات المختلفة لشبكة الإنترنت، بنسبة تصل إلى (74.9)، كما تشير أيضاً إلى أن أكثر من (1.71) مليون بحريني (مواطن/ مقيم) يستخدمون التطبيقات المختلفة لشبكة الإنترنت، بنسبة تصل إلى (97.7%) من إجمالي عدد السكان (محصص). ووفقاً لإحصائيات يناير (2021) بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة النشطين في مملكة البحرين «حوالي (1.50) مليون شخص، ووصل عدد مستخدمي تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر أجهزة الهواتف الذكية (1.49) مليون شخص⁽⁵⁾.

شكل (2) معدل استخدام منصات التواصل الاجتماعي في البحرين (سبتمبر 2020 - سبتمبر 2021)⁽⁷⁾

ويُعدُّ طلبة الجامعات من أكثر فئات المجتمع تأثراً بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها لها، من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الواتساب، الفيسبوك، التويتر، الإنستجرام، وغيرها، والذي أضحى جزءاً من ثقافة التواصل للأغراض الاجتماعية والتعليمية، والترفيهية التي انتشرت بين أوساط الطلبة في البحرين وخارجها. وتأتي هذه الدراسة لرصد استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي والإشباع المتحققة منها.

مشكلة الدراسة

أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي دوراً مهماً في شتى المجالات السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والتعليمية، والإعلامية، والترفيهية عبر ما تقدّمه من خدمات أدّت إلى زيادة إقبال الشباب على متابعتها بشكل منقطع النظير. فظهور مواقع التواصل الاجتماعي أحدث العديد من التغيرات في طبيعة التفاعلات الاجتماعية والتواصل بين الأفراد داخل الأسرة وخارجها، حيث بات استخدام هذه المواقع بشكل يومي يمثل ظاهرة بين كافة فئات المجتمع ولاسيما الشباب ومنهم الطلبة الجامعيين بشكل خاص، فمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تشكل واقعاً موازياً، يحتل مكانة متسعة من الحياة اليومية للأفراد⁽⁸⁾. ومن هنا تتبلور مشكلة هذه الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالي: «ما مدى استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي وما الإشباع المتحققة من هذا الاستخدام؟»

أهداف الدراسة

1. التعرف على مدى استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي.
2. التعرف على أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها طلبة الجامعات البحرينية.
3. تتبع أهم دوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي.
4. الوقوف على الإشباع المتحققة لطلبة الجامعات البحرينية من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

الدراسات السابقة

دراسة القحطاني (2019) استهدفت الدراسة رصد طبيعة استخدامات طلبة وطالبات الجامعات السعودية لتطبيق سناب شات، والتعرف على الإشباع المتحققة منه، مع التعرف على مدى استخدام التطبيق، ودوافع الاستخدام وتتبع أهم القضايا والموضوعات التي يتابعها الشباب عبر تطبيق سناب شات، مع رصد إيجابيات وسلبيات هذا الاستخدام. استخدمت الدراسة منهج المسح الإعلامي، وصحيفة الاستبانة كأداة الدراسة لجمع البيانات، وتم تطبيق الدراسة على عينة قصدية من جامعتي الأميرة نورة بنت عبد الرحمن والإمام محمد سعود الإسلامية وكان قوامها (331) مفردة. وتوصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي: جاءت شبكات التواصل الاجتماعي في مقدمة ما يتابعه طلاب الجامعات السعودية، يليها التلفزيون، والإذاعة والصحف. كما أظهرت النتائج ارتفاع إقبال الشباب السعودي على استخدام سناب شات، متصدراً قائمة مواقع التواصل الاجتماعي الأعلى استخداماً من قبل طلاب الجامعات السعودية، وتلاه كل من تويتر واليوتيوب وإنستجرام،

وأخيراً موقع الفيسبوك. وأظهرت النتائج أيضاً وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين دوافع استخدام طلبة الجامعات السعودية لتطبيق سناب شات والإشباع المتحققة لهم من هذا الاستخدام، فكلما زادت دوافع الاستخدام لدى الطلاب محل الدراسة لوسيلة التواصل، زادت الإشباع المتحققة لهم من وراء هذا الاستخدام، فمثل سناب شات فرصة ملائمة لهم لاكتساب مهارات معرفية ومهنية في مختلف مجالات الحياة⁽⁹⁾.

دراسة حمدي (2018) استهدفت الدراسة التعرف على درجة اعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات والأخبار التي تثير اهتماماتهم، ومعرفة طبيعة المعلومات التي يبحث عنها الشباب السعودي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، الذي يناسب طبيعة الدراسة، واستخدمت أداة الاستبانة، وتم تطبيق الدراسة الميدانية على عينة مكونة من (401) مفردة من طلبة جامعة تبوك في المملكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها ما يلي: إن أهم دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في «الترفيه والتسلية وقضاء وقت الفراغ»، ثم «للحصول على الأخبار والمعلومات»، ثم «للعلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والأقارب». وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن طبيعة المعلومات والأخبار التي يتابعها الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي جلتها «شؤون المجتمع السعودي»، و«الأخبار الترفيهية»، وموضوعات فنون ونكت وتسلية»، بينما كان الاهتمام «بالموضوعات السياسية الدولية والسياسة الإقليمية» منخفضاً للغاية. وجاءت درجة المصادقية التي تتمتع بها مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار متوسطة⁽¹⁰⁾.

دراسة عمشه وظيفيان (2016) سعت الدراسة نحو التعرف على دوافع تفضيل استخدام طلبة الجامعات الأردنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والوقوف على مدى ثراء هذه الشبكات، ومميزاتها واستخداماتها المفضلة لدى طلبة الجامعات، فضلاً عن التعرف على نوعية الإشباع المتحققة لهم من هذا الاستخدام. واعتمدت الدراسة استخدام منهج المسح، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات الأردنية الخاصة والحكومية، كما استخدمت استمارة الاستبانة كأداة لجمع البيانات من عينة الدراسة التي تضمنت (450) مفردة من الطلبة من الذكور والإناث. وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة (92.7%) من أفراد العينة يستخدمون شبكة الإنترنت بشكل دائم، وأن نسبة (90.3%) تستخدم شبكات التواصل التفاعلية بشكل دائم، بينما كانت نسبة متابعة الأفراد من عينة الدراسة التي تتابع التلفاز (48%)، والإذاعة بنسبة (23.3%)، ثم الصحف بنسبة (11.6%). كما أظهرت النتائج تأثير المستوى الأكاديمي أو التعليمي للآباء، وكذلك المستوى الاقتصادي والاجتماعي على معدلات استخدام الأفراد لهذه الشبكات. وفيما يتعلق بأكثر شبكات التواصل استخداماً، جاء الفيسبوك في المرتبة الأولى في نسبة التفضيل، يليه الواتساب، ثم اليوتيوب، وتوعدت دوافع استخدامات الطلبة لهذه الوسائل من «اجتماعي» إلى «ترفيهي» إلى «مصدر لسماع الأخبار»، إلى «الاستخدام لغايات بناء علاقات جديدة». وأظهرت النتائج أيضاً استحواذ «معرفة الأخبار والتطورات المختلفة كأبرز دافع نفعي وراء استخدام الفيسبوك» على المرتبة الأولى بنسبة 28.4%، يليه «التواصل مع الأصدقاء وتبادل المعارف والخبرات» بنسبة 16.7%⁽¹¹⁾.

عدد من النتائج منها ما يلي: كان دافع استخدام الطلبة لمواقع التواصل الاجتماعي «بغرض التواصل مع الأقارب والأهل» هو الأكبر حيث جاء في الترتيب الأول بنسبة 89.17%، يليه دافع «الترفيه والتسلية» بنسبة 87.03%، ثم دافع «الاستخدام لأغراض دراسية» بنسبة 79.89%، يليه دافع «البحث عن أصدقاء الطفولة» بنسبة 78.59%. وتمثلت أهم الإشباعات التي يسعى طلبة الجامعات الأردنية إلى تلبيتها عبر استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي في أنّ نسبة 86.21% من الطلبة ترى أنّ «مواقع التواصل الاجتماعي تحقق إشباعاً اجتماعياً»، ونسبة 81.06% ترى أنّها «تحقق إشباعاً معرفياً من خلال طرح أفكار جديدة بين الطلبة»، بينما ترى نسبة 80.72% أنّ مواقع التواصل تشبعهم «معرفياً من خلال تزويدهم بمعلومات عن العالم»، وترى نسبة 80.48% أنّها «تشبع رغبة حب الاستطلاع» لديهم، ويرى 77.81% أنّها «تشبع حاجتهم المعرفية في المواضيع من خارج تخصصهم»⁽¹³⁾.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة

تتجسّد أوجه الاستفادة من الاطلاع على الدراسات السابقة في العديد من النقاط، منها: التعرّف على كيفية تنظيم الإطار المنهجي للبحث الحالي، والتعرّف على كيفية تحديد مشكلة البحث وصياغة الأسئلة لتأتي متناغمة مع أهداف البحث وتحقق المطلوب منه، تحديد المنهج البحثي الملائم لطبيعة البحث، التعرف على ماهية أدوات الدراسة لجمع البيانات، واختيار المناسب منها وفقاً لمتطلبات البحث، معرفة كيفية تحديد مجتمع البحث وكيفية اختيار العينة الممثلة للمجتمع، معرفة طريقة تنظيم الاستبانة وصياغتها، وتقسيم محاورها وصياغة الأسئلة والفقرات التي تغطّي أهداف الدراسة وأسئلتها، بالإضافة إلى كيفية تحليل البيانات الأولية واستخلاص نتائج الدراسة.

دراسة أبوصلاح (2015) استهدفت الدراسة التعرّف على دوافع طلبة الجامعات الفلسطينية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومدى هذا الاستخدام، بالإضافة إلى معرفة الإشباعات المتحققة من هذا الاستخدام، ومدى الثقة لدى طلبة الجامعات بالمعلومات التي تقدمها شبكات التواصل. واستخدمت الدراسة المنهج المسحي، معتمدة على نظرية الاستخدامات والإشباعات. واستخدمت الدراسة صحيفة الاستقصاء أداة للدراسة، وتكوّنت عينة الدراسة من 390 مفردة من طلبة الجامعات الفلسطينية، تم اختيارهم باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة. وتوصّلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها: أنّ نسبة 90% من المبحوثين يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها الفيس بوك بنسبة 95%، واليوتيوب بنسبة 59.4%، وجوجل بلس بنسبة 28.8%، ثم تويتر بنسبة 27.1%. كما توصّلت نتائج الدراسة إلى أنّ الموضوعات الترفيهية جاءت في مقدمة الموضوعات التي يطالعها المبحوثون من طلبة الجامعات بنسبة 70.57%، وجاءت خلفها الموضوعات الاجتماعية بنسبة 62%، ثم الموضوعات الثقافية بنسبة 61.4%. وتصدرت إشباعات التفاعل الاجتماعي بنسبة 33.2%، تلتها إشباعات مراقبة البيئة بنسبة 27.3%، ثم إشباعات المشاركة بالرأي بنسبة 23.8%، وأخيراً إشباعات التسلية بنسبة 20.1%⁽¹²⁾.

دراسة البشاشة (2014) استهدفت الدراسة التعرّف على دوافع طلبة الجامعات الفلسطينية لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ومدى هذا الاستخدام، والإشباعات المتحققة من هذا الاستخدام. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما استخدمت صحيفة الاستبيان كأداة للدراسة، وتكوّنت عينة الدراسة من 412 مفردة من طلبة الجامعات الأردنية من مستخدمي مواقع التواصل من الذكور والإناث، تم اختيارهم باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة. وتوصّلت الدراسة إلى

الإطار المعرفي للدراسة: مواقع التواصل الاجتماعي

حظي مفهوم «مواقع التواصل الاجتماعي» بالعديد من التعريفات، ومنها أنها «شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاؤون وفي أي مكان من العالم، ظهرت على شبكة الإنترنت منذ سنوات قليلة، وغيّرت في مفهوم التواصل والتقارب بين الشعوب، واكتسبت اسمها الاجتماعي كونها تعزز العلاقات بين الأفراد، وتعددت وظيفتها الاجتماعية لتصبح وسيلة تعبيرية واحتجاجية»⁽¹⁴⁾.

وتعرّف أيضاً بأنها «مواقع تواصل اجتماعية إلكترونية، يتم إنشاؤها واستخدامها من خلال شبكة الإنترنت. وتمثل تلك الشبكات، على اختلافها، حجر الأساس في الإعلام الجديد أو الحديث، حيث يتاح للأفراد فرصة التواصل فيما بينهم وتبادل الآراء والأفكار والمعلومات وغيرها»⁽¹⁵⁾.

ويعرفها بشير الراوي بأنها «مواقع إلكترونية يتم إنشاؤها من خلال شبكة الإنترنت بهدف تمكين المشتركين بها من بث ونشر ما يرغبون فيه، سواء فيما يخص حياتهم الخاصة أو الشؤون العامة ذات الاهتمام، فيحدث نوع من التواصل بشأنها فيما بينهم، مما يتيح لهم الفرصة في أن يبديوا آراءهم وأفكارهم ووجهات نظرهم بحرية تامة، من خلال عمليات التفاعل والتواصل بينهم عبر ما تقدمه تلك المواقع من خدمات للتواصل كتابياً أو شفهيّاً أو مرئياً»⁽¹⁶⁾.

ويعرّفها عبد الرزاق الدليمي بأنها «شبكات تفاعلية تمكّن مستخدميها من التواصل فيما بينهم تواصلًا صوتياً أو مرئياً أو مقروءاً، وقتما شاءوا وأينما شاءوا، مع إمكانية تبادلهم الأفكار والآراء والصور والفيديوهات بشكل فوري ممّا يساعد على تدعيم أو أصر العلاقات الاجتماعية بينهم»⁽¹⁷⁾.

كما يعرفها أيضاً السيد بخيت بأنها «خدمات يتم إنشاؤها وبرمجتها من قبل شركات كبرى لجمع أكبر عدد من المستخدمين والأصدقاء الذين يتميزون بامتلاك ميول وأنشطة واهتمامات مشتركة، والبحث عن أصدقاء يتشاركون معهم فكراً، وتوفّر هذه الخدمات المحادثة الفورية والمراسلة العامة والخاصة ومشاركة الوسائط من صوت وصورة وفيديو وغيرها، وتستقطب ملايين المستخدمين من مختلف بلدان العالم»⁽¹⁸⁾.

ويرى الشاملة وآخرون أنّها «تركيبية اجتماعية إلكترونية تتم صناعتها من أفراد وجماعات أو مؤسسات وتتم تسمية الجزء التكويني الأساسي مثل الفرد الواحد باسم العقدة nod بحيث يتم إيصال العقد بأنواع مختلفة من العلاقات، كتشجيع فريق معين أو الانتماء لشركة ما أو حمل جنسية لبلد ما في هذا العالم وقد تصل في هذه العلاقات لدرجات أكثر عمقا كطبيعة الوضع الاجتماعي أو المعتقدات أو الطبقة التي ينتمي لها الشخص»⁽¹⁹⁾. وتعرّفها راضية بركة بأنها «شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاؤون وفي أي مكان في العالم»⁽²⁰⁾.

نشأة مواقع التواصل الاجتماعي:

ترجع النواة الأولى لظهور فكرة مواقع التواصل الاجتماعي إلى طالب أمريكي عام (1995)، عندما قام بتصميم وإنشاء موقع إلكتروني خاص على شبكة الإنترنت أطلق عليه اسم "Classmates.com" مستهدفاً التواصل مع زملاء دراسته في الجامعة، وفي (1997) ظهر موقع "SixDegrees.com" والذي جسّد مفهوم التواصل الإلكتروني بين المشتركين عبر توفيره لخاصية تبادل الرسائل، وفي (2002) قام الأمريكي جوناثان أبرام بإنشاء موقع "friendster.com" هو الذي يمثل

ففي عام (2009) ظهر تطبيق الواتساب "Whatsapp"، وأخذ في النمو بشكل متسارع ليصبح واحداً من أهم وأشهر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة حالياً، ولا سيما في ظل تطور تكنولوجيا الهواتف المحمولة، وهو ما أغرى إدارة الفيسبوك للاستحواذ عليه في مستهل عام (2014)، نظراً للشعبية الطاغية التي بات التطبيق يحظى بها، حيث بلغ عدد مُستخدميه في أوائل (2020) ما يربو عن (2) مليار مستخدم يومياً، وهو العدد الذي يضعه في مقدمة تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مستفيداً من تطور الهواتف المحمولة، والتي ساعدت ومكّنت من سرعة وسهولة انتشاره بين كافة فئات المجتمع، فأصبح أداة تواصل رئيسة يستخدمها الجميع، من دون استثناء، بشكل يومي⁽²⁵⁾.

خصائص مواقع التواصل الاجتماعي

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، في عالمنا المعاصر، موجودة في كل مكان بالعالم، ولم يعد استخدامها مجرد تسلية أو ترفيه عن النفس، بل أصبح أسلوب حياة لما تحمله من خصائص ومميزات متنوعة، منها ما يلي:

- سهولة الاستخدام: فالتعامل مع مواقع التواصل والاستفادة مما تقدمه من خدمات لا يحتاج خبرات تقنية أو تدريبات عملية.

- الانفتاح: غالبية مواقع التواصل الاجتماعي توفرّ لمتابعيها خدمات تمكّنهم من نشر ومشاركة كافة المواد الإعلامية، والإخبارية، والشخصية بسهولة ويسر، فيستطيع الفرد المشاركة فيما ينشر من خلال التعليق وإبداء الرأي، ومن ثم الانفتاح على الآخرين وتبادل المعلومات بما يعود بالفائدة على الجميع.

البداية الحقيقية لفكرة مواقع التواصل الاجتماعي حيث وقّر هذا الموقع خدمات التواصل والتعارف وتكوين الصداقات بين مستخدمي الموقع⁽²¹⁾.

وفي (2003) ظهر موقع "My Space" والذي أنشأه توم أندرسون وكريس دي وولف وجون هارواحتل هذا الموقع قمة مواقع التواصل الاجتماعي منذ العام (2004) حتى (2010)⁽²²⁾. وشهد عام (2004) ميلاد موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "Facebook"، على يد الأمريكي «مارك زوكرب»، ويعد هذا الموقع هو الطفرة الحقيقية لفكرة مواقع التواصل الاجتماعي المتعارف عليها حالياً، ففي خلال فترة قصيرة نجح موقع الفيسبوك، عندما تبوّأ المرتبة الأولى بين مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة لخدمات التواصل المتقدمة والمتطورة التي يوفرها للمستخدمين والتي كان آخرها خدمات البث المباشر، حتى بلغ أعداد مستخدمي الفيس في الربع الأول من العام (2020) حوالي (2.5) مليار مستخدم، منهم (81%) ينتمون إلى الفئة العمرية من (18-29)، أي من فئة الشباب، يستخدمون الموقع في كافة الأغراض الاقتصادية، والتسويقية، والترفيهية، والسياسية، والرياضية، والفنية، والدينية، والطبية، والتعليمية، والاجتماعية وغيرها⁽²³⁾.

وبعد عامين من ظهور الفيسبوك، ظهر موقع تويتر Twitter في العام (2006)، مبتدئاً خدماته المتمثلة في التدوينات الصغيرة، حتى إنشاء شركة خاصة به في عام (2009)، وهو الأمر الذي أسهم في تطور الموقع ونموه وقدرته على جذب أعداد أكبر من المستخدمين النشطين وصلت إلى (166) مليون مستخدم يومياً في الربع الأول من عام (2020)⁽²⁴⁾. وأغرى النجاح الهائل الذي حققه كل من الفيسبوك واليوتيوب الكثيرين لإنشاء مواقع تواصل أخرى، فتوالي ظهورها ومنها اللينكد إن، والسناپ شات، والإنستجرام، والواتس أب، وأخيراً التيك توك.

- التفاعلية: تُمكن هذه المواقع روادها من التواصل الدائم فيما بينهم، فالفرد فيها مرسل ومستقبل، فيستطيع التفاعل مع أصدقائه عبر خدمات التواصل والتفاعل الفوري العديدة: الكتابية، والصوتية، والمرئية، وهو ما ينمي العلاقات المتكوّنة فيما بينهم.

- الترابط: تتسم مواقع التواصل بكونها شبكات اجتماعية متداخلة ومترابطة مع بعضها، عبر الروابط والوصلات التي توفرها هذه المواقع والتي تُمكن المستخدم من الانتقال عبرها إلى مواقع أخرى يحصل منها على ما يريد من معلومات، وإعادة نشره في الموقع الذي يريده، مما يساعد في سرعة انتقال المعلومة ونشرها والاستفادة منها بدرجة كبيرة.

- التوفير والاقتصادية: تتسم مواقع التواصل الاجتماعي بمنحها المستخدم خاصية السرعة في الحصول على المعلومات وتبادلها بما يوفر للمستخدم الكثير من الجهد والوقت، فضلاً عن أنها خدمات توفرها المواقع بشكل مجاني من دون اشتراكات مالية تدفع، وهو ما يوفر الكثير من المال للمستخدم⁽²⁶⁾.

- التدفق الحر للمعلومات: تتيح مواقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين الاطلاع على من كم هائل من المعلومات والاستفادة منها، ليست نصية فقط، ولكن عبر الصور والفيديوهات والصوت والموسيقى، وهو ما يحقق فورية تشارك المعلومات والأحداث لحظة بلحظة.

- وجود التغذية الراجعة الجماعية: وذلك عبر توافر الردود والتعليقات على ما يتم نشره من محتويات، فتحدث عملية التصحيح الفوري للمعلومة المنشورة والتوثيق لما يتم نشره بعد البحث في مصداقيته⁽²⁷⁾.

- إزالة الحواجز بين المشتركين: من أهم سمات مواقع التواصل أنها تزيل العوائق والحواجز بين البشر، متخطية عوائق الجغرافيا والسياسة واللغة والدين والثقافة التي توجد بين بني البشر⁽²⁸⁾.

دوافع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

هناك العديد من الأسباب والدوافع الكامنة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية: (1) التعرف وتكوين الصداقات من جميع أنحاء العالم (2) تبادل المعلومات والأخبار والمعارف (3) التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ (4) متابعة الأخبار والأحداث، والفاعليات المحلية، والإقليمية، والعالمية (5) اكتساب خبرات ومعارف جديدة (6) تكوين رأي عام نحو مشكلة ما أو قضية ما (7) إنشاء شبكات متخصصة للمؤسسات والجهات المختلفة (8) إنشاء صفحات شخصية للأفراد والمجموعات (9) إنشاء مجموعات متخصصة ذات اهتمام مشترك بين أفرادها (10) متابعة أخبار النجوم والمشاهير في مختلف المجالات (11) متابعة الإعلانات التجارية الخاصة بالسلع والخدمات (12) مواكبة التطور والتكنولوجيا (13) القيام بعمليات التسوق والشراء من خلالها (14) الإعلان عن الوظائف أو البحث عنها⁽²⁹⁾ (15) نشر الآراء والأفكار والتعبير عنها بسهولة وبحرية (16) التواصل مع الزملاء والمعلمين لأغراض تعليمية (17) متابعة الصفحات المتخصصة الدينية، والتعليمية، والثقافية، والطبية، وغيرها (18) تعزيز العملية التعليمية عبر استخدامها في تطوير التعليم الإلكتروني وإضفاء الجانب الاجتماعي له⁽³⁰⁾.

الإطار النظري: نظرية الاستخدامات والإشباع

تعرف نظرية الاستخدامات والإشباع بأنها «دراسة جمهور وسائل الإعلام ممن يتعرّضون بدوافع معينة لإشباع حاجات فردية معيّنة لديهم⁽³¹⁾. ووفقاً لهذا التعريف فالفرد يتعرّض للوسيلة الإعلامية لإشباع حاجات معيّنة لديه عن طريق التعرّض للوسيلة الإعلامية. فنظرية «الاستخدامات والإشباع» تهتم بدراسة عملية الاتصال الجماهيري دراسة وظيفية منظمة، حيث ترى النظرية جمهور الإعلام على أنه أداة فعالة في اختيار أفرادها للرسائل والمضامين التي تبتها وسائل الإعلام، على العكس من النظريات السابقة لها مثل الرصاصة السحرية أو الآثار الموحدة التي تنظر إلى جمهور وسائل الإعلام على أنه كائن سلبي مستقبل فقط للرسائل والمضامين التي تبتها وسائل الإعلام عليه، وتتصرف فيه وسائل الإعلام وفقاً لنسق واحد، مفاده أن وسائل الإعلام أكثر قوة من المتغيرات الشخصية والاجتماعية والسكانية⁽³²⁾.

فنظرية الاستخدامات والإشباع تحاول فهم عملية الإعلام، و«استكشاف كيف ولماذا يستخدم الأفراد وسائل الإعلام وما دوافع تعرّضهم التي تدفعهم للجلوس أمام التلفزيون، أو شراء الصحف وقراءتها، أو سماع برامج الإذاعة، أو التفاعل مع مواقع التواصل الاجتماعي». وظهر هذا المدخل في التعاطي مع جمهور وسائل الإعلام في عام 1959، عندما تبنّى عالم الاتصال المعروف «كاتز» ضرورة تغيير الخط الذي تسير عليه بحوث الاتصال والتركيز على كيفية تعامل الناس مع وسائل الإعلام بدلا من الحديث عن تأثيرها على الجمهور⁽³³⁾.

ويهتم مدخل نظرية الاستخدامات والإشباع بالصفات الفردية والاجتماعية، وعلاقتها بالرضا والإشباع وأنماط الدوافع والحاجات الموجودة لدى الأفراد، فمدخل الاستخدامات وفقاً لها «قائم على أساس المدخل الوظيفي الذي يتلخّص في أنّ تحديد وسائل الإعلام في المجتمع يتم من خلال استخدامات الناس لهذه الوسائل، وأن تأثير وسائل الإعلام يتوقف على طبيعة الجمهور، والطرف الاتصالي وتأثير الجماعة، وتأثير الدوافع والحاجات والفروق الفردية والعوامل الديموغرافية»⁽³⁴⁾.

أهداف النظرية

(1) السعي نحو اكتشاف كيفية استخدام الأفراد لوسائل الاتصال من خلال التعامل مع الجمهور النشط الذي يمتلك القدرة على اختيار واستخدام الوسائل الإعلامية التي تشبع رغباته وتوقعاته وحاجاته (2) الكشف عن دوافع الجمهور للتعرض لوسيلة إعلامية معيّنة وكيفية التفاعل الذي يحدث بين الجمهور والوسيلة من جرّاء هذا التعرّض (3) التركيز على أنّ محور فهم عملية الاتصال الجماهيري يأتي كنتيجة لاستخدام الجمهور لوسائل الاتصال الجماهيري (4) بالإضافة إلى الكشف عن الإشباع المطلوبة التي يحاول الفرد إلى تحقيقها من خلال استخدامه لوسائل الاتصال⁽³⁵⁾.

فروض النظرية

(1) إنّ جمهور المتلقين لوسائل الإعلام هو جمهور نشط وفاعل وليس جمهوراً سلبياً، وإنّ استخدامه لوسائل إعلام معيّنة هو استخدام موجه من أجل تحقيق أهداف معيّنة (2) يمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحقيق العلاقة بين إشباع الحاجات الكامنة لديهم واختيارهم لوسائل إعلامية معيّنة يرون أنّها تشبع حاجاتهم ورغباتهم (3) إنّ وسائل الإعلام تنافس العديد من المصادر الأخرى التي قد تشبع حاجات أفراد الجمهور

(4) إنَّ جمهور الوسيلة الإعلامية هو وحده الذي يمتلك القدرة على تحديد الصورة الحقيقية لعملية استخدام وسائل الإعلام (5) الجمهور هو من يحدد الأحكام التي يمكن إطلاقها على قيمة العلاقة بين الحاجات الموجودة للأفراد واستخدام الجمهور للوسائل الإعلامية (6) إنَّ أفراد الجمهور يستخدمون وسائل الإعلام المختلفة المتاحة لهم لحل مشاكلهم فيما يتعلق بالبحث عن المعلومات والحصول عليها، والاتصال الاجتماعي بين الأفراد، والتعلم الاجتماعي والتطور في مختلف الاتجاهات (7) إنَّ جمهور وسائل الاتصال يختار من مضمون وسائل الإعلام ما يتلاءم مع احتياجاته سواء أكانت مرتبطة بالحصول على المعلومات الأساسية أو التعلم أو التسلية والترفيه (36).

نموذج كاتز وزملائه لمدخل الاستخدامات والإشباعات:

اهتم كاتز وزملاءه (1968) بصياغة طبيعة العلاقة بين حاجات الفرد واتجاهاته السلوكية والإشباعات التي يحاول تحقيقها من خلال الحصول عليها من البدائل الوظيفية المختلفة المطروحة أمامه، والتي من بينها وسائل الإعلام ومحتواها، وبعد استطلاع نتائج العديد من الدراسات والبحوث قام « كاتز وزملاؤه » بصياغة نموذجاً توضيحياً للعلاقة بين استخدام الأفراد من جمهور وسائل الإعلام لهذه الوسائل وما يمكن أن تحققه من إشباعات للحاجات الموجودة لدى هؤلاء الأفراد بالمقارنة بالبدائل الأخرى الوظيفية التي يمكن أن يلجأ إليها الأفراد لتلبية حاجاتهم، مثل الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية الأخرى، وقد حدد « كاتز وزملاؤه » مدخل نظرية « الاستخدامات والإشباعات » في النموذج التالي:

شكل (3) نموذج كاتز وآخرون للاستخدامات والإشباعات

عناصر نظرية الاستخدامات والإشباعات

1. الجمهور النشط

الجمهور النشط وفقاً لنظرية «الاستخدامات والإشباعات» هو الذي يستخدم وسائل الإعلام بما يتلاءم مع أهدافه واحتياجاته، وهو الذي يمتلك الوعي الكافي الذي يساعده على تحديد الأسباب والغايات التي تدفعه لاستخدام هذه الوسائل بوضوح، بمعنى أن جوهر هذا المدخل هو مفهوم الجمهور النشط، والذي يقسم الباحثون نشاطه وإيجابياته في التعامل مع وسائل الاتصال الحديثة إلى ثلاثة مستويات، وهي: الانتقائية: وهي المرحلة السابقة على التعرّض لوسائل الاتصال، الاستغراق والاندماج: وهي مرحلة أثناء التعرّض لوسائل الإعلام، والإيجابية: وهي مرحلة بعد التعرّض لوسائل الاتصال، والتي تتضمن شعور الفرد بزيادة المعلومات لديه عقب تعرّضه أو مشاركته في مناقشة ما يتعلق بمضمون الرسالة الإعلامية التي يتابعها⁽³⁷⁾.

2. الأصول الاجتماعية والنفسية

وفقاً لمفهوم النظرية فإن أسباب استخدام وسائل الإعلام من قبل أفراد الجمهور تكمن في تعرّضهم لظروف نفسية واجتماعية ونفسية يشعرون بها وتتحول كمشكلات لديهم، ومن ثم فإنهم يستخدمون وسائل الإعلام للتغلب على هذه المشكلات، وهو ما يعرف بتلبية الاحتياجات، في أمور تتصل بالحصول على المعلومات، والتسلية، والاتصال الاجتماعي، والهروب والتسلية وملء وقت الفراغ، والتطور الاجتماعي، وتنمية الهوية الشخصية، والتحول والتعلم مما يتم عرضه من خلال وسائل الإعلام التي يقوم الفرد بالتعرّض لها⁽³⁸⁾.

3. دوافع الاستخدامات

أ. دوافع منفعية: عندما يقوم الفرد باختيار مضمون إعلامي ما للتعرّض له، فهو يستهدف التعرّف على الذات واكتساب الخبرات والمعرفة وكافة أشكال التعلم المتنوعة والتمايزة والتي تقدمها الوسائل الإعلامية بشكل عام، والتي يتحصّل عليها من خلال نشرات الأخبار والبرامج الثقافية والتعليمية، وهذا النوع من الدوافع يندرج تحته الحاجة إلى مراقبة البيئة.

ب. دوافع طقوسية: وهي التي يتعرض فيها الفرد لوسائل الإعلام من دون إعداد أو قصد مسبق منه، سعياً نحو تمضية الوقت في سواء في الاسترخاء والتسلية أو في تكوين الصداقات، أو فقط من أجل الهروب من المشكلات التي يعيش فيها، وتنعكس هذه الدوافع في البرامج الخيالية التي يقوم بمتابعتها.

4. توقعات الجمهور من وسائل الإعلام

وفقاً لما أورده غالبية بحوث الاستخدامات والإشباعات، فاستخدام الجمهور لوسائل الإعلام يحقق فائدة يمكن توقعها أو التنبؤ بها من خلال ما تعرضوا له من تجارب سابقة مع هذه الوسائل الإعلامية، وهذه الفوائد التي يحصلون عليها يمكن إدراجها في خانة التأثيرات النفسية التي يقوم الأفراد بتقييمها.

5. إشباعات وسائل الإعلام

وفقاً لمفهوم نظرية الاستخدامات والإشباعات فأفراد الجمهور يتم وصفهم على أنهم مدفوعين من قبل مؤثرات اجتماعية ونفسية لاستخدام وسائل الإعلام؛ بهدف الحصول على نتائج خاصة تعرف باسم «الإشباعات»، وهذه الإشباعات تتميز بين إشباعات يسعى المتلقي بنفسه إليها، أو إشباعات تتحقق من جراء استخدامه للوسيلة الإعلامية، ويتم هنا التفرقة بين نوعين من الإشباعات، وهما⁽³⁹⁾:

أ. إشباع المحتوى

وتنتج إشباع المحتوى عند التعرّض لمضمون وسائل الإعلام، ويتم تقسيم إشباع المحتوى إلى نوعين، وهما: إشباعات توجيهية مثل مراقبة البيئة والحصول على المعلومات من خلال عملية التعرّض للوسيلة الإعلامية، والنوع الثاني إشباعات اجتماعية وتشير إلى عملية ربط المعلومات التي يحصل عليها الفرد من خلال متابعته أو تعرّضه للوسيلة الإعلامية بشبكة علاقاته الاجتماعية، ممّا يحقق له العديد من الإشباعات الاجتماعية التي يسعى لتحقيقها.

ب. إشباعات العملي

وتتحقق هذه الإشباعات نتيجة الاتصال والارتباط بوسيلة إعلامية محددة، ولا تقتصر بخصائص الرسائل الإعلامية التي يتم تقديمها وتنقسم إلى نوعين:

1. إشباعات شبه توجيهية: وتتحقق الإشباعات شبه التوجيهية عبر تخفيف الإحساس بالتوتر الذي قد يصيب الفرد، ومن خلال توفير الدفاع عن الذات، وتعكس هذه الإشباعات في برامج الترفيه والتسلية والاسترخاء.

2. إشباعات شبه اجتماعية: وتتحقق مثل هذه النوعية من الإشباعات عبر التواصل مع شخصيات وسائل الإعلام، ويشعر الفرد بزيادة هذه الإشباعات عند ضعف علاقة الفرد الاجتماعية مع المحيطين به، وعند زيادة إحساسه بالعزلة.

تساؤلات الدراسة

1. ما مدى استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي؟
2. ما أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها طلبة الجامعات البحرينية؟

3. ما أهم دوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية

لمواقع التواصل الاجتماعي؟

4. ما الإشباعات المتحققة لطلبة الجامعات البحرينية

من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي؟

نوع الدراسة

تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية الدراسات الوصفية، وهي «الدراسات القائمة على تتبع ظاهرة ما ودراستها وتحليلها وتصنيف مستويات الاهتمام بها خلال مدة زمنية معينة، بهدف الحصول على بيانات كافية ودقيقة عنها والوقوف على أسبابها وتكرار حدوثها»⁽⁴⁰⁾.

منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي القائم على «رصد وتتبع الظاهرة موقع الدراسة سعياً نحو معرفة أسباب انتشارها عن طريق جمع البيانات المتعلقة بها»⁽⁴¹⁾. والظاهرة التي تحاول هذه الدراسة تتبعها ورصدها هي استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على الإشباعات المتحققة لهم من جراء هذا الاستخدام.

مجتمع الدراسة

يشير مجتمع الدراسة إلى «جميع مفردات الظاهرة موقع البحث أو الدراسة، وبعبارة أخرى فهو المجموعة الكلية من العناصر التي تربطها خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزها عن غيرها والتي يجري عليها البحث أو الدراسة»⁽⁴²⁾. ويتكوّن مجتمع هذه الدراسة من كافة طلبة (الجامعة الخليجية، والجامعة الأهلية، وجامعة البحرين) من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

استخدمت هذه الدراسة استمارة الاستبانة كأداة للحصول على المعلومات. وتعرف أداة الاستبانة بأنها «أداة للحصول على المعلومات من عينة الدراسة، وهي عبارة عن مجموعة من الأسئلة أو/والعبارات المكتوبة مزودة بإجاباتها أو/والآراء المحتملة، أو بفرغ للإجابة، يتم توجيهها إلى أفراد العينة المختارة للإجابة عنها أو إبداء آرائهم نحوها»⁽⁴⁵⁾.

مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

الدافع: «حالة داخل الإنسان توجه استجابته وفقاً لظروف داخلية وخارجية وتدعمها؛ أي إنها تحرك الفرد نحو القيام بسلوك ما، وهذه الحالة من شأنها أن تحافظ على استمرار هذا السلوك حتى يتحقق الهدف، ومن ثم استرجاع حالة التوازن عبر إرضاء الحاجات، أو الرغبات النفسية، أو البيولوجية لديه»⁽⁴⁶⁾.

الاستخدام: «نشاط اجتماعي يتحول إلى نشاط عادي في المجتمع بفضل التكرار والقدم، فحينما يصبح الاستعمال متكرر ويندمج في ممارسات وعادات الفرد»⁽⁴⁷⁾، ويتطلب مفهوم الاستخدام، توافر الوسيلة وإمكانية الوصول إليها، وعقب ذلك تأتي العوامل الفردية والاجتماعية التي تسهم في تشجيع وتحفيز الاستخدام أو تعمل على منعه وإعاقة⁽⁴⁸⁾.

مواقع التواصل الاجتماعي: «شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح لمستخدميها التواصل مع بعضهم من أي مكان وفي أي وقت، من خلال ما توفره لهم من خدمات التواصل الكتابي والمرئي والصوتي، وخدمات تبادل الصور والمعلومات والفيديوهات والآراء، وغيرها من الإمكانيات التي تسهم في نمو وتقوية العلاقة الاجتماعية بينهم»⁽⁴⁹⁾.

تشير العينة إلى «جزء من المجتمع الأصلي يحمل جميع صفاته وخواصه، فهي جزء ممثل لمجتمع البحث الأصلي، ويتسم بنفس صفاته وخواصه المميزة له، بما يغني البحث عن دراسة جميع مفردات المجتمع الأصلي، وبما يحقق أهداف البحث»⁽⁴³⁾. ومن ثم فقد تم الاستقرار على اختيار عينة عشوائية بسيطة قوامها (400) طالب وطالبة. وتعرف العينة العشوائية البسيطة على أنها «أحد أساليب اختيار العينات والتي تسمح بأن يكون لكل وحدة في المجتمع نفس احتمال الانتماء إلى العينة المسحوبة، وتستخدم عندما تكون وحدات المجتمع قيد الدراسة متجانسة»⁽⁴⁴⁾.

جدول (1) خصائص عينة الدراسة

		خصائص عينة الدراسة الميدانية			
		ن	%		
1	النوع	ذكر	244	61	
		أنثى	156	39	
2	الفئة العمرية	من (18 - 19) سنة	52	13	
		من (20 - 21) سنة	124	31	
		من (21-22) سنة	136	34	
3	السنة الدراسية	(22) سنة فأكثر	88	22	
		الأولى	56	14	
		الثانية	64	16	
		الثالثة	92	23	
4	الجامعة المنتسبين لها	الجامعة الخليجية	188	47	
		جامعة البحرين	84	21	
		الجامعة الأهلية	128	32	
		مجموع العينة	400		

الحدود الزمنية للدراسة

تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال شهرين، تم تطبيق الدراسة الميدانية خلال شهرين، يوليو- يونيو، وبذلك فقد استغرق تطبيق استمارة الاستبانة من خلال برنامج (Google Forms) مدة تصل إلى شهرين، وذلك حتى يتم الوصول إلى حجم مناسب للعينة تسمح بتحقيق أهداف الدراسة.

الطلاب الجامعي: «الشخص الذي استطاع نتيجة لمقدرته العلمية أن ينتقل إلى المرحلة الجامعة عقب انتهائه من المرحلة الثانوية، تبعاً لتخصصه الفرعي وبواسطة شهادة حصل عليها، ولذا فهو يُعدُّ أحد العناصر الأساسية من مكونات العملية التربوية والتي تتمحور حولها عملية التعليم، إذ إنه يمثل الغاية من عمل المؤسسات التعليمية والتربوية كالمدرسة أو الجامعة»⁽⁵²⁾.

الإشباع: «إرضاء رغبة أو بلوغ هدف ما أو خفض دافع ما، فالإشباع في نظرية التحليل النفسي يعني خفض التنبيه والتخلّص من التوتر»⁽⁵⁰⁾. فبناء على نظرية «الاستخدام والإشباع» لكاتز وبلومر، تدفع المؤثرات النفسية والاجتماعية الأفراد لاستخدام وسائل الإعلام سعياً منهم نحو الحصول على نتائج معينة ومحددة، تعرف باسم «الإشباع». فوفقاً لما تراه هذه النظرية فإنّ «استخدام الأفراد لوسائل الإعلام يحقق لهم أهدافاً مقصودة تلبّي ما يسعون إليه»⁽⁵¹⁾.

نتائج الدراسة

(1) مدى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي

شكل (4) مدى متابعة مواقع التواصل الاجتماعي

تظهر نتائج التحليل الإحصائي الخاص بمدى متابعة أفراد العينة من طلبة وطالبات الجامعات البحرينية الثلاث (الخليجية، والبحرين، والأهلية) لمواقع التواصل الاجتماعي من عدمه، أنّ نسبة (73%) من أفراد العينة يتابعون مواقع التواصل «دائماً»، وأن نسبة (21%) تتابعها «أحياناً»، بينما كانت نسبة من يتابعها «نادراً» (6%) فقط. وتظهر هذه النتائج وجود ارتفاع في نسب متابعة طلبة وطالبات الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي.

(2) أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها طلبة الجامعات البحرينية

شكل (5) أهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها طلبة الجامعات البحرينية

يظهر التحليل الإحصائي الخاص بأهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها أفراد العينة من طلبة وطالبات الجامعات البحرينية الثلاث (الخليجية، والبحرين، والأهلية)، أن نسبة (96%) يستخدمون الواتساب، (91%) الفيسبوك، (84%) الإنستجرام، (78%) تويتر، (69%) سناب شات، (44%) لينكد إن، وأخيراً (33%) من عينة الدراسة تستخدم تيك توك.

(3) متوسط عدد ساعات الاستخدام اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي

شكل (6) متوسط عدد ساعات الاستخدام اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي

يظهر التحليل الإحصائي الخاص بمتوسط عدد ساعات الاستخدام اليومي لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل أفراد العينة من طلبة وطالبات الجامعات البحرينية الثلاث (الخليجية، والبحرين، والأهلية)، أن نسبة (47%) يتابعونها يومياً بمعدل «من (4-6) ساعات»، ونسبة (23%) يتابعونها بمعدل «من ساعتين إلى أقل من 4 ساعات»، ونسبة (21%) يتابعونها بمعدل «من 6 ساعات فأكثر»، وأخيراً نسبة (9%) يستخدمونها بمعدل «أقل من ساعتين» يومياً.

(4) فترات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

شكل (7) فترات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

يظهر التحليل الإحصائي الخاص بفترات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أفراد العينة من طلبة وطالبات الجامعات البحرينية الثلاث (الخليجية، والبحرين، والأهلية)، أن نسبة (88%) من أفراد العينة يتابعونها في «الفترة المسائية (6-10 مساءً)»، ونسبة (67%) يتابعونها في «فترة الظهيرة (6-12 عصراً)»، ونسبة (34%) يتابعونها في «الفترة الصباحية (6-12 ظهراً)»، ونسبة (29%) يتابعونها في «فترة السهرة (6-10 صباحاً)»، وأخيراً (18%) يتابعونها «حسب الظروف».

(5) دوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي

جدول (2) دوافع استخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي

الدوافع	المتوسط المرجح	الانحراف المعياري	الترتيب	الاتجاه العام
التعرف على أصدقاء جدد من أماكن مختلفة حول العالم	4.42	0.54	1	درجة موافقة مرتفعة
التواصل مع الزملاء والأصدقاء في الداخل والخارج	4.32	0.86	2	درجة موافقة مرتفعة
اكتساب معارف وخبرات جديدة من مصادر متنوعة	4.23	0.98	3	درجة موافقة مرتفعة
التواصل مع الهيئة التدريسية داخل جامعتي	4.11	0.89	4	درجة موافقة مرتفعة
إقامة علاقات اجتماعية جديدة	4.09	0.94	5	درجة موافقة مرتفعة
التعرف على الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية	3.96	1.07	6	درجة موافقة مرتفعة
التسليّة والترفيه وقضاء وقت الفراغ	3.94	1.02	7	درجة موافقة مرتفعة
البحث عن المعلومات والأخبار من مصادر مختلفة ومتنوعة	3.90	0.61	8	درجة موافقة مرتفعة
متابعة المشاهير عبر صفحاتهم على مواقع التواصل	3.85	1.11	9	درجة موافقة مرتفعة
الهروب من مشاكل الواقع	3.80	1.16	10	درجة موافقة مرتفعة
المساعدة في اتخاذ قرارات الشراء للسلع والخدمات	3.72	1.21	11	درجة موافقة مرتفعة
التعليق وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تثير اهتمامي	3.67	1.12	12	درجة موافقة مرتفعة
المتوسط المرجح	4.00			درجة موافقة مرتفعة

وفقاً للتحليل الإحصائي الذي تم إجراؤه على الدوافع الخاصة باستخدام طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل فقرة من فقرات هذا المحور، حصلت هذه الفقرات على إجمالي متوسط حسابي قدره (4.00)، وهو ما يشير إلى موافقة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة على محتويات هذه الفقرات الاثني عشر، والتي جاء ترتيبها، من الأعلى إلى الأدنى، وفقاً لمتوسطاتها الحسابية، على النحو التالي: في المرتبة الأولى جاءت عبارة «التعرف على أصدقاء جدد من أماكن مختلفة حول العالم»، بمتوسط حسابي قدره (4.42)، وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة «التواصل مع الزملاء والأصدقاء في الداخل الخارج» بمتوسط حسابي قدره (4.32)، وفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة «اكتساب معارف وخبرات جديدة من مصادر متنوعة» بمتوسط حسابي قدره (4.23)، وفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة «التواصل مع الهيئة التدريسية داخل جامعتي» بمتوسط حسابي قدره (4.11)، وفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة «إقامة علاقات اجتماعية جديدة» بمتوسط حسابي قدره (4.09)، وفي المرتبة السادسة جاءت عبارة «التعرف على الأخبار السياسية والفنية والرياضية والاجتماعية» بمتوسط حسابي قدره (3.96)، وفي المرتبة السابعة جاءت عبارة «التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ» بمتوسط حسابي قدره (3.96)، وفي المرتبة الثامنة جاءت عبارة «البحث عن المعلومات والأخبار من مصادر مختلفة ومتنوعة» بمتوسط حسابي قدره (3.90)، وفي المرتبة التاسعة جاءت عبارة «متابعة المشاهير عبر صفحاتهم على مواقع التواصل» بمتوسط حسابي قدره (3.85)، وفي المرتبة العاشرة جاءت عبارة «الهروب من مشاكل الواقع» بمتوسط حسابي قدره (3.80)، وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت عبارة «المساعدة في اتخاذ قرارات الشراء للسلع والخدمات» بمتوسط حسابي قدره (3.72)، وفي المرتبة الثانية عشرة والأخيرة جاءت عبارة «التعليق وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تثير اهتمامي» بمتوسط حسابي قدره (3.67).

(6) الإشباعات المتحققة من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي

جدول (3) الإشباعات المتحققة من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي

الإشباعات	المتوسط المرجح	الانحراف المعياري	الترتيب	الاتجاه العام
سهّلت لي التواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة	4.41	0.67	1	درجة موافقة مرتفعة
ساعدتني على ملء أوقات الفراغ بشكل مسلي وممتع	4.33	0.80	2	درجة موافقة مرتفعة
وفرت لي أصدقاء بالعالم الافتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي	4.21	0.92	3	درجة موافقة مرتفعة
تشبع حاجتي المعرفية في خارج تخصصي في مجالات الحياة المختلفة	4.11	0.84	4	درجة موافقة مرتفعة
تحقق لي نوع من الإشباع العلمي من خلال مناقشة اساتذتي وزملائي في المحتويات الدراسية	4.07	0.95	5	درجة موافقة مرتفعة
عرفتني بأحداث وقضايا عديدة ومتنوعة تدور من حولي	4.06	0.91	6	درجة موافقة مرتفعة
تمنحني الشعور بالأمان من خلال كم المعارف المتنوعة التي أحصل عليها	4.03	0.93	7	درجة موافقة مرتفعة
تشبع الحاجات المعرفية لدي كطالب وتزودني بمعلومات عن العالم من حولي	4.02	0.93	8	درجة موافقة مرتفعة
جعلتني أعبر عن آرائي بحرية أكبر تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي تثير اهتمامي	3.99	1.02	9	درجة موافقة مرتفعة
تشبع رغبتني في حب الاستطلاع	3.98	1.01	10	درجة موافقة مرتفعة
تمكنتني من تكوين آراء تجاه القضايا والأحداث التي تدور من حولي	3.92	1.08	11	درجة موافقة مرتفعة
جعلتني أشعر بالثقة بالنفس	3.80	1.05	12	درجة موافقة مرتفعة
المتوسط المرجح	4.07			درجة موافقة مرتفعة

وفقاً للتحليل الإحصائي الذي تم إجراؤه على العبارات الخاصة بالإشباع المتحققة من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وباستخدام كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لكل عبارة من عبارات هذا المحور، حصلت هذه الفقرات على إجمالي متوسط حسابي قدره (4.07)، وهو ما يشير إلى موافقة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة على محتويات هذه الفقرات، والتي جاء ترتيبها، من الأعلى إلى الأدنى، وفقاً لمتوسطاتها الحسابية، على النحو التالي: في المرتبة الأولى جاءت عبارة «سهلت لي التواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة» بمتوسط حسابي قدره (4.41)، وفي المرتبة الثانية جاءت عبارة «ساعدتني على ملء أوقات الفراغ بشكل مسهل وممتع» بمتوسط حسابي قدره (4.33)، وفي المرتبة الثالثة جاءت عبارة «وفرت لي أصدقاء بالعالم الافتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي» بمتوسط حسابي قدره (4.21)، وفي المرتبة الرابعة جاءت عبارة «تشبع حاجتي المعرفية في خارج تخصصي في مجالات الحياة المختلفة» بمتوسط حسابي قدره (4.11)، وفي المرتبة الخامسة جاءت عبارة «تحقق لي نوعاً من الإشباع العلمي من خلال مناقشة أساتذتي وزملائي في المحتويات الدراسية» بمتوسط حسابي قدره (4.07)، وفي المرتبة السادسة جاءت عبارة «عرفتني بأحداث وقضايا عديدة ومتنوعة تدور من حولي» بمتوسط حسابي قدره (4.06)، وفي المرتبة السابعة جاءت عبارة «التسلية والترفيه وقضاء وقت الفراغ» بمتوسط حسابي قدره (4.03)، وفي المرتبة الثامنة جاءت عبارة «تشبع الحاجات المعرفية لدي كطالب وتزودني بمعلومات عن العالم من حولي» بمتوسط حسابي قدره (4.02)، وفي المرتبة التاسعة جاءت عبارة «جعلتني أعبّر عن آرائي بحرية أكبر تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي تثير اهتمامي» بمتوسط حسابي قدره (3.99)، وفي المرتبة العاشرة جاءت عبارة «تشبع رغبتني في حب الاستطلاع» بمتوسط حسابي قدره (3.98)، وفي المرتبة الحادية عشرة جاءت عبارة «تمكنتني من تكوين آراء تجاه القضايا والأحداث التي تدور من حولي» بمتوسط حسابي قدره (3.92)، وفي المرتبة الثانية عشرة والأخيرة جاءت عبارة «جعلتني أشعر بالثقة بالنفس» بمتوسط حسابي قدره (3.80).

خلاصة الدراسة وأهم نتائجها

تناولت هذه الدراسة استخدامات طلبة الجامعات البحرينية لمواقع التواصل الاجتماعي والإشباع المتحققة منها، واعتمدت على نظرية الاستخدامات والإشباع وتوصلت إلى النتائج التالية:

فيما يتعلق بأهم مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها طلبة الجامعات البحرينية، أظهرت النتائج أن نسبة (96%)، يستخدمون الواتساب، (91%) الفيسبوك، (84%) الإنستجرام، (78%) التويتر، (69%) سناب شات، (44%) لينكد إن، وأخيراً (33%) من عينة الدراسة تستخدم تيك توك.

إن نسبة (73%) من طلبة وطالبات الجامعات البحرينية يتابعون مواقع التواصل «دائماً»، وأن نسبة (21%) تتابعها «أحياناً»، بينما كانت نسبة من يتابعها «نادراً» (6%) فقط.

فيما يتعلق بأهم الدوافع لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي كانت علي النحو التالي: «التعرّف على أصدقاء جدد من أماكن مختلفة حول العالم»، في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (4.42)، «التواصل مع الزملاء والأصدقاء في الداخل والخارج»، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره (4.32)، «اكتساب معارف وخبرات جديدة من مصادر متنوعة»، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره (4.23).

2. ينبغي على الجامعات البحرينية استغلال مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الطلاب نحو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية المفيدة لهم ولمجتمعهم وبما يحقق لهم الإشباع الاجتماعي الموجودة لديهم.

3. يجب على الجامعات القيام بتنظيم الورش والندوات التعريفية لتوعية الطلاب بسلبات مواقع التواصل الاجتماعي وتوضيح كيفية استغلالها بالطريقة المثلى التي تعود على الطلاب بالنفع والفائدة.

4. ينبغي على مراكز البحوث بالجامعات القيام بمزيد من البحوث والدراسات العلمية والبحثية عن مواقع التواصل والمضامين المفيدة التي توجد بها والتي يمكن أن تحقق الإشباع المطلوبة من قبل طلبة الجامعات البحرينية.

فيما يتعلق بأهم الإشباع المتحققة من متابعة مواقع التواصل الاجتماعي جاءت كالتالي: «سهلت لي التواصل مع الأهل والأصدقاء وزملاء الدراسة»، في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره (4.41)، «ساعدتني على ملء أوقات الفراغ بشكل مسهل وممتع»، في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره (4.33)، «وفرت لي أصدقاء بالعالم الافتراضي لم أجدهم بالعالم الواقعي»، في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره (4.21).

توصيات الدراسة

1. يجب على الجامعات البحرينية استخدام مواقع التواصل في تحقيق الإشباع المعرفية للطلاب عبر إثرائهم بالمعارف المتعلقة بتخصصاتهم، بالإضافة إلى المعارف العامة.

قائمة المراجع والهوامش

- (1) أندره عيد قره. (2021). (عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العالم)، مقالة منشورة ومتاحة على الرابط التالي: <https://mhtwyat.com/عدد-مستخدمي-مواقع-التواصل-الاجتماعي>.
- (2) هادي أحمد سعد، (2018). (اعتماد الجمهور على المواقع الإلكترونية للصحف البحرينية مصدراً للمعلومات: دراسة تحليلية ميدانية)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة البحرين، ص 37.
- (3) حمودة سليمة، (الإدمان على الإنترنت: اضطراب العصر، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية)، عدد 21، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 2015، ص 3.
- (4) يمينة بوبعابة، (مستوى الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي: الفيس بوك نموذجاً)، رسالة ماجستير منشورة، جامعة محمد بوضياف المسيلة، 2016، ص 8.
- (5) <https://www.internetworldstats.com/stats.htm>
- (6) أحمد خالد. (2019). (1.54 مليون مستخدم للإنترنت في البحرين)، مقالة منشورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة الوطن، بتاريخ 8 فبراير 2019، متاحة على الرابط التالي: <https://alwatannews.net/article/815542/Bahrain>
- (7) <https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/bahrain>
- (8) وكالة أنباء البحرين، (2019)، (مركز البحرين للدراسات يستطلع رأي المجتمع البحريني حول وسائل التواصل الاجتماعي)، مقالة منشورة بتاريخ 30 يونيو 2019، متاحة على الرابط التالي: <https://www.bna.bh>
- (9) عبد الإله بن محمد مبارك القحطاني (2019). (استخدامات الشباب الجامعي السعودي لشبكات التواصل الاجتماعي والإشباع المتحققة منها: سناش نموذجاً)، رسالة ماجستير غير منشورة-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاجتماعية، قسم الإعلام، تخصص إعلام، ص 31.
- (10) ماطر عبد الله حمدي (2018). (اعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل الاجتماعي في التزود بالمعلومات: دراسة مسحية في جامعة تبوك السعودية)، قدمت هذه الخطة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام قسم الصحافة والإعلام،

- كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، ص 94.
- (11) وليد محمد عمشه وأروى ظبيان (2016). استخدامات طلبة الجامعات الأردنية لثراء مبتكرات شبكات التواصل التفاعلية والإشباع المحققة: دراسة مسحية)، ص 324.
- (12) صلاح محمد أبوصلاح (2015). استخدامات طلبة الجامعات الفلسطينية لشبكات التواصل الاجتماعي والإشباع المحققة: دراسة ميدانية)، رسالة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الصحافة من كلية الآداب في الجامعة الإسلامية بغزة، فلسطين، ص 9.
- (13) وسام طایل البشباشة (2014). دوافع استخدام طلبة الجامعات الأردنية لمواقع التواصل الاجتماعي وإشباعاتها- (فيس بوك وتويتر): دراسة على طلبة الجامعة الأردنية وجامعة البتراء)، رسالة ماجستير منشورة، جامعة البتراء، كلية الآداب والعلوم، تخصص الصحافة والإعلام، ص 11.
- (14) نعيم المصري، (2013). (مدى استخدام مدرسي الثانوية الشبكات الاجتماعية لخدمة الطلبة)، دراسة مقدمة لمؤتمر «الإعلام التربوية. نحو تفاعل خلاق»، رام الله: وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، ص 55.
- (15) المنصور محمد المنصور، (2012). (تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين: دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية)، رسالة ماجستير غير منشورة، الأكاديمية العربية المفتوحة، الدنمارك، ص 25.
- (16) بشري جميل الراوي، (2013). (دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير)، مجلة الباحث الإعلامي العدد 18، بغداد، ص 2.
- (17) عبد الرزاق محمد الدليمي، (2011) (الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية)، عمان، دار وائل للنشر، ط1، ص 54
- (18) السيد بخيت، (2012). (نحو صياغة مؤشرات تقييم الأدوار السياسية لشبكات التواصل الاجتماعي)، ورقة مقدمة في المنتدى السنوي السادس للجمعية السعودية للإعلام والاتصال «الإعلام الجديد. التحديات النظرية والتطبيقية» جامعة الملك سعود- الرياض، ص 5.
- (19) ماهر عودة الشاملة وآخرون، (2015). (تكنولوجيا الإعلام والاتصال)، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الأردن، ص 83.
- (20) راضية بركة، (2019). (انعكاسات مواقع التواصل الاجتماعي على التماسك الأسري: دراسة ميدانية بمدينة المسيلة)، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في شعبة: علم الاجتماع تخصص: علم اجتماع التربية، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، الجزائر، ص 33.
- (21) علي حجازي إبراهيم، (2017). (التكامل بين الإعلام التقليدي والجديد)، دار المعتز للنشر والتوزيع، ص 71.
- (22) حليلة قادري، (2016). (التواصل الاجتماعي)، عمان، الدار المنهجية للنشر والتوزيع، ص 67.
- (23) اسلام النجار، (2020) (مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيراً في 2020)، مقالة منشورة بتاريخ 6 أبريل، 2020، متاحة على الرابط التالي: <https://www.rowadalaamal.com>
- (24) البلاد، (2020). (زيادة قياسية في عدد مستخدمي تويتر)، مقالة منشورة على الموقع الرسمي لجريدة الأيام، بتاريخ الجمعة 01 مايو 2020، متاحة على الرابط التالي: <https://albiladpress.com>
- (25) مؤنس حواس، (2020). (بعد وصوله لـ 2 مليار مستخدم-5 حيل من واتس أب لتأمين حسابك بشكل فعال)، مقالة منشورة على الموقع الرسمي لجريدة اليوم السابع، بتاريخ 14 فبراير، 2020، متاحة على الرابط: <https://www.youm7.com/story/2020/2/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF>
- (26) أسامة بن صادق طيب، (2017). (المعرفة وشبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية)، دراسة منشورة، سلسلة دراسات يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية، جامعة الملك عبد العزيز، ص 44.
- (27) نها السيد عبد المعطي، (2015). (صحافة المواطن نحو نمط اتصالي جديد)، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الليبية، ص 84.
- (28) زواوي عمر حمزة، (2013). (تأثير الإعلان الإلكتروني على السلوك الاستهلاكي للفرد: دراسة عينة من المستهلكين الجزائريين)، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم التجارية، كلية العلوم، 2013/2012، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، ص 31.
- (29) خالد بن سليمان المعنوق، (2012). (اتجاهات استخدام قسم علم المعلومات بجامعة أم القرى لمواقع التواصل الاجتماعي: دراسة تحليلية على الطلاب والطلبة)، ص 170.

- (30) سالم أحمد جمال، (2018). (مواقع التواصل الاجتماعي إيجابياتها وسلبياتها وما هو الاستخدام الصحيح لها)، مقالة منشورة متاحة على الرابط التالي: www.alukah.net
- (31) باديس لونيس، (2008). (جمهور الطلبة الجزائريين والإنترنت)، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة منثوري، قسنطينة، الجزائر، ص 32.
- (32) محمد حجاب، (2004). (المعجم الإعلامي)، الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص 258.
- (33) منال المزاهرة، (2012). (نظريات الاتصال)، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ص 170.
- (34) بسام عبد الرحمن، (2011). (نظريات الإعلام)، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، ص 84.
- (35) حسن عماد وليلى السيد، (1995). (الاتصال ونظرياته المعاصرة). الطبعة الأولى، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، ص 242.
- (36) محمد عبد الحميد، (2010). (نظريات الإعلام واتجاهات التأثير)، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، القاهرة، ص 284.
- (37) رضا أمين، (2007). (النظريات العلمية في الإعلام الإلكتروني)، الطبعة الأولى، جامعة الأزهر، كلية الإعلام، القاهرة، ص 73.
- (38) سهام نصار، (2002). (استخدامات المرأة المصرية للمجلات النسائية والإشباع المتحققة منها)، المجلد الثالث، العدد الأول، المجلة المصرية لبحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، كلية الإعلام، ص 238
- (39) فتحي حسين عامر، (2012). (علم النفس الإعلامي)، العربي للنشر والتوزيع، مصر، ص 70.
- (40) مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، (2002). (مناهج وأساليب البحث السياسي)، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، الطبعة الأولى، ص 27.
- (41) شرف حسين محروس، (2008). (قاعة بحث: دراسة تطبيقية)، كلية الآداب، جامعة المنوفية، شبين الكوم، مصر، ص 43.
- (42) مهدي محمد جواد محمد ابو عال، (2016). (مجتمع البحث وعينته)، كلية التربية الأساسية، قسم العلوم، جامعة بابل، العراق. متاح على موقع الجامعة: <http://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=52491>
- (43) قاسم، أمجد (2011). (تعريفات العينات وأنواعها في البحث العلمي، في التربية والثقافة)، منهجية البحث العلمي، موقع أفق علمية وتربوية، متاح على الموقع: <http://al3loom.com/?p=1001>
- (44) موسى نبيل سمير، (2012). (إشكالية تحديد حجم العينة في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية)، رسالة ماجستير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة وهران، الجزائر، ص 13.
- (45) عبيدات، ذوقان وآخرون، (2002) (البحث العلمي مفهومة/أدواته/أساليبه)، دار أسامة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية الرياض: المملكة العربية السعودية، ص 76.
- (46) باديس لونيس، (2001). (جمهور الطلبة الجزائريين والإنترنت رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة الجزائر: كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية - قسنطينة، ص 32.
- (47) أبو أصعب صالح خليل، (2005). (استراتيجيات الاتصال وتأثيراته)، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، ص 21.
- (48) دليو فضيل، (2003). (الاتصال مفاهيمه نظرياته وسائله)، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، ص 41.
- (49) عبد الرزاق محمد الدليمي، (2011)، (الإعلام الجديد والصحافة الإلكترونية)، دار وائل للنشر، ط1، الأردن، ص 183.
- (50) بوخبزة نبيلة، (2007). (فعالية تقنيات الاتصال العمومي المطبقة في الحملات العمومية المتلفزة لسونلغاز: دراسة نظرية واستطلاعية)، (أطروحة دكتوراه)، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، ص 71.
- (51) غيث العمري، (2019). نظرية الاستخدامات والإشباع، مقالة منشورة على موقع سطور الإلكتروني، متاحة على الرابط التالي: <https://sotor.com>
- (52) مخنفر حفيظة، (2013) (خطاب الحياة اليومية لدى الطالب الجامعي: دراسة نظرية ميدانية على عينة من طلبة جامعة سطيف1 وسطيف2، قسم علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية)، جامعة سطيف2، الجزائر، ص 25.